

REALIZAÇÕES DE DARCY RIBEIRO E ARQUITETOS EM UNIVERSIDADES INTERNACIONAIS

Realizations of Darcy Ribeiro and architects at international universities

Realizaciones de Darcy Ribeiro y arquitectos en universidades internacionales

GODOI, Fabrício R. S.

Doutorando no PPGAU do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
fabricio.godoi@usp.br

RESUMO

O presente artigo apresenta e discute as realizações internacionais no período do exílio de Darcy Ribeiro, como consultor universitário. Nessas realizações, o antropólogo e arquitetos estrangeiros e brasileiros, como Oscar Niemeyer, puderam fundir a experiência inovadora e radical da Universidade de Brasília para propor novos programas e novas soluções com a finalidade de reformar ou construir universidades cuja finalidade seria, antes de tudo, servir ao desenvolvimento nacional, superando as crises que eventualmente se abatam sobre a instituição. Nas experiências aqui relatadas, algumas concluídas e outras não, se extraem lições ainda válidas para refletir sobre a missão da universidade e o espaço que elas ocupam.

Palavras-chave: Territórios universitários. Arquitetura universitária. História das universidades.

ABSTRACT

This article presents and discusses Darcy Ribeiro's international accomplishments during his exile as a university consultant. In these achievements, the anthropologist and architects, such as Oscar Niemeyer, were able to merge the innovative and radical experience of the University of Brasília to propose new programs and new solutions with the aim of reforming or building universities whose purpose would be, above all, to serve development national level, overcoming the crises that eventually befall the institution. In the experiences reported here, some completed and others not, lessons are extracted that are still valid for reflecting on the mission of the university and the space they occupy.

Keywords: University territories. University architecture. History of universities.

RESUMEN

Este artículo presenta y discute los logros internacionales de Darcy Ribeiro durante su exilio como consultor universitario. En esos logros, el antropólogo y arquitectos, como Oscar Niemeyer, supieron fusionar la experiencia innovadora y radical de la Universidad de Brasília para proponer nuevos programas y nuevas soluciones con el objetivo de reformar o construir universidades cuyo propósito sería, sobre todo, todo, al servicio del desarrollo a nivel nacional, superando las crisis que eventualmente aquejan a la institución. De las experiencias aquí relatadas, algunas concluidas y otras no, se extraen lecciones que aún son válidas para reflexionar sobre la misión de la universidad y el espacio que ocupan.

Palabras clave: Territorios universitarios. Arquitectura universitaria. Historia de las universidades.

REALIZAÇÕES DE DARCY RIBEIRO E ARQUITETOS EM UNIVERSIDADES INTERNACIONAIS

Em 1964, vendo-se obrigado a partir para o exílio após a deposição do Governo João Goulart, Darcy Ribeiro se muda para o Uruguai. Lá é contratado pelo reitor da *Universidad de la Republica* (Udelar), Dr. Mario Cassinoni, que o contava como alguém “de casa” (RIBEIRO, 2010a). O Dr. Cassinone falece pouco depois, sendo substituído pelo Dr. Juan Crottogini, que dois anos depois é sucedido pelo Engenheiro Óscar Julio Maggiolo, com o qual Darcy Ribeiro desenvolverá muitas atividades de planejamento. Engenheiro de Produção Industrial, torna-se docente inicialmente em nível médio, concomitante a sua graduação. Segue na Universidade após sua formatura, em 1947, como pesquisador e docente, na Faculdade de Engenharia e Agrimensura. Trabalha para a UNESCO com o encargo de elaborar projeto de criação de Institutos de Tecnologia em Buenos Aires, Venezuela e Concepción (Chile). Segue desenvolvendo trabalhos na administração universitária até alcançar o cargo máximo da Universidade. Na reitoria desenvolveu os projetos de reestruturação mais profundos da história da instituição, ainda que não tenham sido integralmente aplicados. Concedeu o título de Doutor *Honoris Causa* para Darcy Ribeiro, em 1970, antes de concluir seu mandato reitoral em 1972 e partir para o exílio, fugindo da ditadura uruguaia, contra a qual se impôs desde o princípio (MARKARIAN, 2010).

Já Darcy Ribeiro chegava no Uruguai depois de vertiginosas experiências: em apenas três anos inaugurou a UnB, foi Ministro da Educação, Reitor da UnB e enfrentou o golpe civil-militar como Ministro da Casa Civil, sendo o último membro do Governo João Goulart a retirar-se do Palácio em 1964. É, portanto, uma figura proeminente da política e da cultura quando vai se exilar no Uruguai.

Na Udelar ministra seminários e cursos, oferece palestras a diversas unidades acadêmicas e assessora a gestão da *Facultad de Humanidades y Ciencias*. Participa do “Seminário de Política Autônoma para a América Latina” e redige sua obra mais densa, o conjunto da antropologia da civilização. Cria a “*Enciclopedia uruguaya – historia de la civilización uruguaya*”, em parceria com Ángel Rama, com quem futuramente colaborará em outras atividades, como a seção brasileira da conhecida *Biblioteca Ayacucho*. Finalmente, dirige o “Seminário sobre Estruturas Universitárias”, publicado em dois volumes na íntegra, com o nome “*La estructura de la Universidad a la hora del cambio*”, base da publicação “*La Universidad Latinoamericana*” (COELHO e ROCCA, 2015).

É desse seminário que surge a oportunidade de repensar a estrutura física e institucional da Udelar, a partir de próxima colaboração entre Óscar Maggiolo e Darcy Ribeiro. O seminário se iniciou com cinco conferências de Darcy Ribeiro, nas quais comparou diferentes modelos universitários com a UnB e a Udelar. Essas conferências é que inspiraram os docentes selecionados para a redação do plano (RIBEIRO, 2010a). Seria possível traçar um paralelo entre as venturas de Darcy Ribeiro (e Anísio Teixeira) no processo de fundação da UnB e o percurso de Óscar Maggiolo, antes e durante o exercício do reitorado na Udelar, em defesa do sistema universitário frente aos desafios impostos pela política nacional. Resumidamente apresentaremos esse último, menos conhecido do público interessado brasileiro.

Nos anos 1960 (e até hoje) a Udelar era a única instituição de ensino superior no país. O longo histórico de autonomia se fixou legalmente em 1958, com a aprovação da Lei Orgânica da Universidade, ainda vigente. Nessa lei há garantia de autogoverno, democracia interna e organização estrutural. No entanto, a cada avanço conquistado pela comunidade universitária o poder executivo se manifestava contrário. O posicionamento político prioritariamente de esquerda dentro da Universidade – e a consequente crítica aos governos conservadores – também causava estremecimento nessa relação. Maggiolo é eleito reitor já sendo conhecido por defender o posicionamento acadêmico e científico, em detrimento dos requerimentos governamentais. Mas, também, por ser comprometido com o desenvolvimento do país (MARKARIAN, 2010).

No exercício do primeiro mandato de reitorado, entre 1964 e 1968, Maggiolo ganha proeminência pública. O debate sobre a repressão na universidade é assunto de alcance nacional (MARKARIAN, 2010). É a oportunidade para realizar o *Plan de Reestructuracion de la Universidad* (ou Plano Maggiolo), que repensa a organização estrutural e institucional universitária e inclui os estudos de redistribuição do espaço físico, tanto em nível nacional, descentralizando as instalações (até então exclusivas de Montevideo) quanto prevendo novos edifícios em uma renovada inserção na cidade (UDELAR, 1967).

O Plano Maggiolo é resultado dos debates democráticos dentro da Universidade, mas também do contexto contra o qual se insurgia. O poder executivo procurava disseminar o ensino pelo país implantando, no interior, instituições alternativas de nível superior, de caráter esvaziado politicamente. Também pressionava a instituição a operar com orçamentos deprimidos. O plano vinha na contramão do contexto: visava defender a Universidade e superar as insuficiências de infraestrutura. Alguns dados foram apresentados por Maggiolo em pronunciamento realizado em cadeia nacional de televisão: o orçamento em 1967 era equivalente a 90% do orçamento de 1961; apenas 4% do orçamento era destinado a investimentos; a área por estudante em 1967 era de 10,7 m², enquanto em 1900 era 16,0m² e em 1920 era 28,0 m²; em 1961 eram 226 bolsas de permanência, contra 727 em 1967 (MARKARIAN, 2010, pg. 86). É notável que a postura quase insurgente da Universidade tenha se colocado ainda antes dos episódios de protestos universitários globais de 1968. No Uruguai, a universidade teve protagonismo na discussão sobre os avanços democráticos e reformistas de um lado, contra o latente processo revolucionário que parte da esquerda – com muita presença na vida acadêmica – acreditava estar próximo. Óscar Maggiolo era a melhor pessoa para tentar aproximar essas tendências (e elas do poder executivo), pois era um respeitado engenheiro e pesquisador, membro fundador da *Asociación Uruguaya para el Progreso de la Ciencia* (1948); que também tinha um histórico combativo a favor do ensino superior, bem como uma capacidade de diálogo reconhecida. O Plano Maggiolo era uma tentativa de conciliação, que apesar de carregar o nome do dirigente, era resultado do trabalho de muitas pessoas (MARKARIAN, 2008). Curioso notar o paralelo entre o processo da UnB, que também teve o apoio seminal da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Há nítida influência de Darcy Ribeiro na elaboração do Plano Maggiolo. A estruturação do plano tem semelhanças com o Plano Orientador da Universidade de Brasília. Propunha uma radical alteração na estrutura da Udelar, horizontalizando as unidades, separando-as em faculdades profissionais (que compunham quase integralmente a estrutura vigente), institutos centrais de pesquisa e centros de coordenação. Uma divisão tripartite que também estava no Plano da UnB,

com os mesmos propósitos: evitar redundância e criar um ambiente progressivamente dedicado à pesquisa, de modo que o estudante pudesse percorrer diferentes caminhos ao longo de sua vida acadêmica. No caso da Udelar se propunha o avanço da pós-graduação e da titulação dos professores (ver figura 1). Igual à UnB, o ingresso dos estudantes se daria majoritariamente por cursos gerais, a partir dos quais os alunos progredem para as licenciaturas, formações profissionais (que também poderiam ser acessadas logo de imediato) ou mestrados. Mais um elemento similar era a fundação de uma Faculdade de Educação, voltada à melhoria dos quadros docentes dos níveis de ensino inferiores. E, igualmente, a justificativa dos consideravelmente vultuosos investimentos na redirecionada missão da universidade: colocá-la ao serviço do desenvolvimento nacional (UDELAR, 1967 e UNB, 1962).¹

Figura 1: Organização do sistema educacional uruguaio e as responsabilidades da Udelar, conforme o PLANO MAGGIOLO.

Disponível em: <http://historiasuniversitarias.edu.uy/produccion/plan-de-reestructuracion-de-la-universidad/> Acesso em: 14/04/2023.

Há, também, diferenças notáveis. A primeira é com relação à fundamentação legal: a UnB, sendo uma instituição criada do zero, teve uma base legal que carecia de regulamentação, sendo apoiada por um plano orientador que se tornou, efetivamente, um documento basal para a implantação da universidade. Já o Plano Maggiolo era um documento para discussões e não precisamente um regulamento acabado, a ser rigidamente obedecido. A segunda diferença é quanto ao

¹ Neste parágrafo e nos próximos haverá menções aos Planos Maggiolo (1967) e Orientador da UnB (1962).

financiamento das intervenções previstas: a UnB foi instalada juridicamente como fundação, dotada de propriedades e independência de gestão sobre essas propriedades. A Udelar dependia da aprovação orçamentária nacional e, mesmo autônoma, sofria maior ingerência do executivo.

A terceira diferença, que mais nos interessa, nos deterá um pouco mais. A UnB se instalou em uma grande gleba, contígua à cidade planejada de Brasília e parte integrante do Plano de Lucio Costa. As alterações entre o plano urbano e o plano orientador da universidade foram objeto de análise em outro artigo (GODOI, 2021), mas vale lembrar que, ao ser detalhado, o plano orientador manteve alguns elementos importantes, como a Praça Maior e as visadas para os eixos viários estruturantes (ainda que invertidas e depois re-invertidas). A fusão de diferentes institutos em um único edifício (o ICC) foi uma proposta urbana e arquitetônica, e não acadêmica. É possível afirmar que a intervenção planejadora, no sentido físico, espacial, foi determinante na construção – também – da identidade institucional. Ou seja, os aspectos físicos do plano têm um destaque inequívoco no resultado e no próprio processo. O Plano Maggiolo também contém destaque para as instalações físicas e a distribuição espacial da universidade, compondo um dos três itens de maior destaque no Plano, com a formação de pessoal e o investimento em equipamentos.² Mas se diferencia por estar espalhado pela cidade e, segundo o plano, prever a expansão por todo o país. Também se diferencia por apresentar diretrizes menos detalhadas, satisfazendo-o apenas como um programa de necessidades, com orientações quanto à abordagem arquitetônica e portando uma diretriz de implantações, indicando eventualmente os terrenos nos quais a expansão se realizaria. Essa distribuição física coadunava com as intervenções que já vinham sendo feitas pelo Arquiteto Carlos Gómez Gavazzo desde o início dos anos 1950, no âmbito do *Instituto de Teoría y Urbanismo da Facultad de Arquitectura* (MENDEZ, 2017).

Entre as determinações do Plano Maggiolo há a menção a vinculação de dois órgãos à reitoria: um voltado ao planejamento universitário e outro voltado à arquitetura universitária, a *Dirección General de Arquitectura*. Esses órgãos, reunidos, são equivalentes ao Centro de Planejamento Oscar Niemeyer (CEPLAN), que se constitui como órgão planejador, projetista e cadastral da UnB. Seriam os responsáveis por detalhar e executar o plano de investimentos em novos edifícios, que no curto prazo de cinco anos saltaria de 113 mil metros quadrados para 172 mil metros quadrados, perfazendo 53% de acréscimos (UDELAR, 1967). O acréscimo é precedido da aquisição de glebas, terrenos e – eventualmente – edifícios. O local no qual há maior previsão é o bairro de Malvín Norte, onde a Udelar já detinha uma gleba de 30 hectares, com a expectativa de atingir 90 hectares mediante a compra de glebas próximas. Ali se edificaria a “Cidade Universitária”, que em 1967 já contava com um estádio esportivo e um edifício, ainda não ocupado, para moradia estudantil (BRUZZONE, 2021).³ Outro local de relativo impacto urbano e orçamentário seria a aquisição de um quarteirão (edificado com construções particulares) próximo ao Parque Rodó, para ampliação do Centro Tecnológico. O programa de aquisições também listava algumas áreas no interior do país, com valores e posicionamento urbano menos significativos. No total, entre os investimentos previstos no Plano Maggiolo, a seção de construções e terras perfazia quase metade do valor (figura 2). A origem dos recursos seria principalmente o orçamento nacional, enquanto a UnB teve em sua

² A Udelar só passou a contemplar formalmente pesquisa e extensão após 1957, dez anos antes do Plano Maggiolo.

³ Permaneceria vazio até o fim da ditadura militar e depois seria convertido na atual Faculdade de Ciências.

posse algumas quadras do Plano Piloto, cujas projeções foram comercializadas para pagar parte de sua expansão.

A implantação física do Plano Maggiolo previa a Cidade Universitária como o local de integração das diferentes unidades, sendo o destino de todos os órgãos que atendem ao conjunto da comunidade acadêmica, em uma perspectiva de longo prazo, além de sediar unidades que ainda não possuíam sede própria (Faculdade de Ciências Econômicas e Administração) ou ainda não existiam (Instituto de Física, Instituto de Matemática, Instituto de Computação, Faculdade de Educação). No entanto, o Centro Administrativo não se situaria ali, aproveitando edifícios pré-existentes em locais mais centrais de Montevideo e incorporando outros, de modo a reduzir a distância entre os órgãos componentes da administração central da Universidade e, também, sediando algumas unidades (Faculdade de Direito e Ciências Sociais).

Figura 2: Mapa de Montevideo com a estrutura prevista pelo PLANO MAGGIOLO.

Disponível em: <http://historiasuniversitarias.edu.uy/produccion/plan-de-reestructuracion-de-la-universidad/> Acesso: 14/04/2023.

O Centro Médico era considerado adequadamente localizado, mas deveria contar com a ampliação futura de áreas. O Centro Tecnológico, como informado, previa a ampliação com a aquisição de um quarteirão urbano. A proximidade com a Faculdade de Arquitetura constituiria nesse tramo da

cidade um corredor. Finalmente, o Centro Agrário seria deslocado integralmente para a área no Departamento de Paysandú, liberando áreas em Montevideo e permitindo pleno desenvolvimento dessas especialidades, já que o centro experimental pré-existente se estabelecia em uma gleba com mais de mil hectares (figura 2).

Apesar da ousada proposta de reunião de novas unidades na insipiente Cidade Universitária e da reunião de áreas construídas em polos, o Plano Maggiolo tinha clara e determinante inserção urbana. Levava em consideração a adequação das funções e tipologias de edifícios com o contexto que os cercava (ou deveria). Incorporou as diretrizes anteriores do Arq. Gómez Gavazzo e as normativas estabelecidas no reitorado anterior, que já tinha iniciado as obras da moradia estudantil, em local determinado após opinião de outro arquiteto, Hugo Rodríguez Juanotena. Além disso, a criação da chamada “Cidade Universitária”, colocava a Udelar na discussão que se fazia no período, quanto à implantação das estruturas universitárias em territórios concentrados, com seus previstos 90 hectares, o que para a escala uruguaia era considerada uma área grande (MENDEZ, 2017).

Não é exagero inferir que a oportunidade de organizar espacialmente a instituição era também um processo de planejamento urbano, dada a relevância da Udelar para a cidade e para o país. Poderia se fazer a escolha de não apartar a vivência universitária da vivência metropolitana ou, ao contrário, de separá-la na constituição de uma “Cidade Universitária” plena, sede do governo e da maioria dos edifícios e atividades. Não está claro no Plano se a decisão foi institucional ou se sequer foi debatida, mas ao invés de realizar-se essa escolha, a decisão foi integrar parcialmente a Universidade na vida urbana, deixando apenas parte dos edifícios confinados no então distante – quase limítrofe – bairro de Malvín Norte. Hoje, apenas uma das grandes unidades universitárias está lá (Faculdade de Ciências) e alguns institutos menores. As glebas jamais foram adquiridas e a área ocupada pela Udelar no bairro é bem inferior aos 30 hectares que possuíam nos anos 1960 (BRUZZONE, 2021). Mas o plano ainda é referência para a reflexão sobre os territórios universitários e fundamenta muitas das ações da *Dirección General de Arquitectura* (URRUZOLA, 2018).

O relativo fracasso na implantação do plano tem várias explicações. Primeiro, pela radicalização das posições, imprimindo à vivência cotidiana do ambiente universitário uma constante tensão. Mas a principal delas é a ascensão da ditadura civil-militar do Uruguai em junho de 1973, que interrompeu a já combalida execução orçamentária da Universidade. Entretanto, a própria relação entre o poder executivo, seja ele qual for, e a Universidade; e a relação entre a opinião pública e os interesses acadêmicos, suscitavam crises cíclicas, de caráter mais profundo que a simples realização do orçamento. Boaventura de Souza Santos divide essas crises em três categorias: a crise institucional, referente ao problema do financiamento público; a crise de legitimidade, referente a não universalização do ensino superior; e a crise de contradição, entre a autonomia da Universidade e as pressões para sua eficácia (SANTOS, 1989 e 2010). Essas crises se aplicam às universidades em geral, favorecendo os líderes com bom trânsito nas fontes financiadoras externas à universidade, que primam pela “eficácia” na gestão do dinheiro e na aplicação mercadológica desses recursos e, finalmente, interessados nos resultados parametrizados em *rankings* e afins. Ainda que o Plano Maggiolo respondesse parcialmente a essas urgências, seu alvo era a constituição de uma Universidade a serviço do país, exatamente como o Plano da UnB, e por esse motivo são documentos importantes, mesmo que executados parcialmente.

Altamente qualificado com essas experiências, Darcy Ribeiro torna-se um consultor para a implantação ou a reforma de universidades. Curiosamente, no Brasil, essa atividade foi desempenhada por um consultor norte-americano (Rudolph Atcon) que conheceu as atividades de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira em Brasília (desde a atuação na CAPES até a fundação da UnB) e adaptou aquelas orientações a um modelo produtivista, mais afeito às necessidades ideológicas do governo da ditadura civil-militar. Atcon redigiu um documento que serviu de orientação ao expressivo crescimento do sistema universitário brasileiro sob a ditadura, com diretrizes algumas vezes próximas e outras distantes do que é preconizado em “A Universidade Necessária”. Ofereceu seus serviços a várias instituições, na figura de um técnico especializado e despolitizado (PEREIRA, 2017). As propostas de ambos tinham elementos comuns nos aspectos físicos, como evitar redundâncias de instalações, instalar ambientes flexíveis que permitissem acompanhar o desenvolvimento de certas necessidades de pesquisa ou usar os territórios pertencentes à universidade como fonte de recursos (ainda que de modos distintos). Igualmente convergiam em certos aspectos da organização institucional. Divergiam na governança: para o norte-americano os estudantes eram um problema, para Darcy Ribeiro o sistema deveria ser democrático (mas não paritário). Quanto ao espaço, divergiam na implantação: para Atcon o *campus* era a solução ideal, com seu afastamento da cidade e auto-referências, enquanto para o brasileiro o sentido do território universitário se fazia desde sua criação, estabelecendo laços inquebrantáveis com a cidade, com o objetivo de permitir a sociabilidade.

Depois do exílio uruguaio, Darcy Ribeiro colaborou para reformas universitárias na Universidad Central de Venezuela (UCV), Ateneo da Venezuela, na Universidad do Chile, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) e uma nova instituição no México. Antes de seu retorno definitivo ao Brasil ainda colaboraria com a implantação da Universidade de Constantine e na Universidade de Ciências Humanas de Alger, ambas na Argélia, país no qual trabalhou a partir de uma indicação de Oscar Niemeyer, que retribuía assim a confiança sobre si depositada no projeto da UnB (NIEMEYER, 2007).

Na Venezuela esteve por um ano, como professor de antropologia e pesquisador do *Centro de Estudios del Desarrollo* (CENDES). Liderou um seminário sobre renovação universitária, similar ao desenvolvido na Udelar. Este seminário resultou em uma publicação com prognóstico e proposições para a renovação da UCV (MENDIBLE ZURITA, 2011). A seguir, com a vitória de Salvador Allende nas eleições chilenas, desloca-se para este país, colaborando no Instituto de Estudos Internacionais, mas sendo *de facto* um assessor presidencial e apenas pontualmente estudando o sistema universitário (RIBEIRO, 2010b). Em pouco mais de um ano desloca-se novamente, desta vez para o Peru, onde foi convidado pelo governo militar progressista a compor um amplo estudo sobre a formação social e o futuro da nação, utilizando recursos estatísticos e computacionais, via Centro de Estudos de Participação Popular (CENTRO) da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em três anos passados nesse país colaborou, apenas pontualmente, com a reforma de universidades (RIBEIRO, 2010b). Em 1974, em período de férias, vai a Portugal, onde proferiu duas palestras sobre o problema universitário. E é lá que, sofrendo mal-estar, descobre um câncer de pulmão que o motiva a retornar temporariamente ao Brasil, já no ano de 1975 (RIBEIRO, 2010b).

Em carta de novembro de 1975 há uma menção à “Universidade do Terceiro Mundo”, que seria construída no México, no ano seguinte, a partir do zero. Sua estrutura teria sido delineada por

Darcy Ribeiro no mês anterior, em viagens ao país. Seu Reitor seria o próprio Presidente Echeverría, seu amigo pessoal (BRANT, 2002).⁴ Esta grande realização foi colocada apenas parcialmente em prática, pois desse projeto resultou a fundação do *Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo*, o qual depois passou a ser uma organização consultiva da ONU. Simultaneamente, ajudou na criação da *Universidad Nacional de Costa Rica* (UNA) (RIBEIRO, 2010b).

Finalmente, entre 1975 e 1976, ainda fixado no Peru, colaborou com a equipe de Oscar Niemeyer na renovação das universidades argelinas. Para a Universidade de Argel elaborou o “Plano Geral de Reestruturação da Universidade” e para a Universidade de Constantine colaborou com a programação junto a Heron de Alencar⁵, a partir de críticas ou proposições que já haviam aparecido na UnB: a crise e a redefinição do sistema universitário, a aproximação entre sociedade e universidade, o comprometimento da universidade com o desenvolvimento nacional, a superação da colonização intelectual, a reunião dos separados “Homens de Estudos” e “Homens de Ação”, e a reunião dos alunos e professores (ALENCAR, 2007, pgs. 72-73).

O aspecto mais curioso entre os personagens dessa missão argelina foi o fato de que o arquiteto é que contata o educador (ou o consultor universitário, mais precisamente). Oscar Niemeyer foi contratado pelo governo revolucionário argelino para planejar a nova Universidade de Constantine e, para realizar tal façanha, contou com a colaboração de uma centena de brasileiros (“pouco mais, pouco menos”), entre arquitetos, técnicos e consultores cientistas e acadêmicos, para definir o programa (NIEMEYER, 2007, pg. 75). Pretendia, com o apoio do governo, implantar um modelo adaptado à realidade local, derivado da UnB. A composição do programa seguiu um modelo sem par. O governo deu diretrizes bastante amplas: superar o modelo francês, ter em consideração que é um país islâmico, ter o compromisso com o desenvolvimento nacional e a industrialização. Nas reuniões da equipe acadêmica brasileira se destrinchavam essas diretrizes em estruturas institucionais, ainda bastante amplas, definindo, pelo menos, a dimensão do corpo docente e a organização interna: dez mil estudantes no total; um docente para vinte estudantes; apenas Institutos e Departamentos, sem sedes físicas e organizados por afinidades entre disciplinas; e unidades de pesquisa associadas a unidades de ensino em cada disciplina. Definiram, já contando com o grupo de arquitetos, as dimensões adequadas para cada tipo de ocupação (área por pessoa ou coeficientes). No total, algo entre 40 e 50 mil metros quadrados. Essa era toda a informação que Oscar Niemeyer e sua equipe de arquitetos detinha para iniciar o desenvolvimento dos estudos e projetos (NIEMEYER, 2007).

Aqui se pretendeu mostrar que a UnB foi um exemplo de inovação em termos de organização universitária e distribuição espacial, pois foi repensada desde sua raiz, e cujos princípios puderam se difundir mundo afora (LAZARTE e CAMARGO, 2012). Contando com a companhia de intelectuais criativos, críticos e comprometidos com a região (Óscar Maggiolo no Uruguai, Etcheverría no México, Heron de Alencar e o Ministro Benaya na Argélia), Darcy Ribeiro desenvolveu programas inovadores, que ainda podem ser objeto de nossa reflexão, visando o presente e o futuro. O

⁴ O presidente Luís Echeverría Alvarez ficou conhecido tanto por sua aproximação com governos de esquerda na América Latina, como pelas ações internas de violência contra o movimento estudantil.

⁵ Vice-reitor de Darcy Ribeiro na UnB, médico, escritor, professor de literatura, intelectual orgânico do Partido Comunista. Exilado em 1964, faleceu no exílio. Darcy Ribeiro foi colaborador no início e, depois do falecimento de Alencar, liderou a equipe acadêmica (NIEMEYER, 2007, pg. 83).

presente, para superar as referidas crises que se assomam sobre a universidade, o que nos força a pensar em soluções para o financiamento, manejando recursos e territórios sem converter-se em empresas ou incorporadoras e tornando-se mais eficiente, sem duplicar esforços para atingir um único objetivo. E o futuro, reforçando a autonomia ao visar o desenvolvimento do país. Lições que ficam aos universitários.

Mas essas realizações contaram, também, com a participação de arquitetos que interpretaram tais ideais igualmente adjetivados. Que construíram (ou projetaram, nos casos não executados) espaços irrepetíveis, que só poderiam estar onde estão. Tratam-se de estruturas inovadoras quando ao programa e às soluções formais. Essas realizações universitárias internacionais também foram oportunidades de discussões sobre a cidade. No caso de Brasília e de Constantine, que eram universidades novas, as instalações foram dispostas em terrenos relativamente grandes, mas contíguos à cidade, integrados na trama urbana, o que era conceitualmente essencial. Para o caso da Udelar, universidade pré-existente, uma solução mista sobressaiu: tanto o aproveitamento das instalações que já eram propriedade da Universidade, com diferentes graus de adequação às novas demandas, quanto à criação de um espaço de maiores dimensões, em gleba relativamente próxima a trama urbana, em solução até então inexistente naquele país. A solução parcialmente integrada a cidade seria novamente adotada por Darcy Ribeiro na concepção de sua última missão universitária: a Universidade Estadual Norte Fluminense (UENF). O território principal em Campos dos Goytacazes, apesar de construído especificamente para abrigar os edifícios universitários, é integrado à cidade. As unidades que se situam em outras cidades estão inseridas na trama urbana ou próximas a ela, sem se fechar em um território exclusivista. Essa era uma determinação do plano orientador, que definia um padrão de ocupação totalmente inserido nas cidades. Segundo Darcy Ribeiro, “sua utilização teria a vantagem superior de permitir que a Universidade atue como uma força de ativação social e de vitalização cultural da vida urbana na região” (RIBEIRO, 1993, pg. 17), o que efetivamente estava na contramão das experiências de destaque realizadas no país em período moderno (RODRIGUES, 2001). No entanto, essa é outra história, que vale a pena ser retomada em outro momento.

REFERÊNCIAS

- ALENCAR, Heron. A universidade: por que fazer? In: NIEMEYER, O. **Universidade de Constantine: Universidade dos Sonhos**. Rio de Janeiro: Revan, 2007
- BRANT, Vera. **Darcy**. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
- BRUZZONE et al. (2021). **¿Qué hace la Udelar en Malvín Norte? Memorias de acción en territorio 2020**. Unidad de Extensión, Facultad de Ciencias. Montevideo: Udelar, 2021
- COELHO, Haydée e ROCCA, Pablo. **Diálogos latino-americanos: correspondência entre Ángel Rama, Berta e Darcy Ribeiro**. São Paulo: Global, 2015.
- GODOI, Fabrício. Universidade de Brasília e as ruínas da Roma dos trópicos. In: Oculum Ensaios. 19, 1–11. <https://doi.org/10.24220/2318-0919v19e2022a5182>. Acesso: 11/05/2023.
- LAZARTE, Leonardo e CAMARGO, Murilo S. O plano orientador da UnB de 1962 e suas repercussões na universidade brasileira atual. In VILAR, José Luiz e CASTIONI, Remi. (org). **Diálogos entre Anísio e Darcy: o projeto da UnB e a universidade brasileira**. Brasília: Verbena, 2012.

- MARKARIAN, Vania et al. **1968: la insurgencia estudiantil**. Montevideo: Universidad de la Republica, 2008. Acessível em: <http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageld/449>. Acesso: 14/04/2023.
- MARKARIAN, Vania (org.). **Universidad, investigación y compromiso: documentos del Archivo Maggiolo**. Montevideo: Archivo general de EdelaR, 2010. Disponível em: https://udelar.edu.uy/maggiolo/wp-content/uploads/sites/27/2017/05/Maggiolo_2010-06-08-imprensa.pdf. Acesso: 14/04/2023.
- MENDEZ, Mary. La universidad en la ciudad. In: **La Diaria**. 10/08/2017. Disponível em: <https://udelar.edu.uy/maggiolo/la-universidad-en-la-ciudad-mary-mendez>. Acesso: 14/04/2023.
- MENDIBLE ZURITA, Alejandro. Darcy Ribeiro: um ilustre intelectual mineiro y su participación en la renovación universitaria de la UCV. In: **Cadernos de História da Educação**. v.10,n.1 – jan/jun 2011. Pgs.33-50.
- NIEMEYER, Oscar. **Universidade de Constantine: Universidade dos sonhos**. Rio de Janeiro, Revan, 2007.
- PEREIRA, Fúlvio Teixeira Barros. **Exporting progress: os norte-americanos e o planejamento de campus no Brasil**. Tese de Doutorado. PPGAU, IAU-USP, jul/2017.
- RIBEIRO, Darcy. **Plano orientador da Universidade Estadual Norte Fluminense**. Rio de Janeiro: UENF, 1993.
- RIBEIRO, Darcy. **Golpe e Exílio**. Coleção Darcy de Bolso. Brasília: Editora UnB, 2010a.
- RIBEIRO, Darcy. **A volta por cima**. Coleção Darcy de Bolso. Brasília: Editora UnB, 2010b.
- RODRIGUES, Luiz Augusto F. **Universidade e a fantasia moderna: a falácia de um modelo espacial único**. Niterói: EduFF, 2001.
- SANTOS, Boaventura S. Da ideia de universidade à universidade de ideias. In: **Revista Crítica de Ciências Sociais**, Coimbra, n.27/28, pg. 11-62, jun. 1989.
- SANTOS, Boaventura S. **A universidade do século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da universidade**. São Paulo: Cortez, 2010.
- UDELAR. **Plan de Reestructuración de la Universidad**. Montevideo, 1967. Disponível em: <https://udelar.edu.uy/maggiolo/category/documentos/>. Acesso: 11/05/2023.
- UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano Orientador da Universidade de Brasília. Brasília: Editora UnB, 1962. Disponível em: <https://unb.br/acesso-a-informacao/institucional>. Acesso: 10-02-2022.
- URRUZOLA, Juan. Los territorios universitarios y el Plan Maggiolo. In: MARTINEZ, M., JUNG GARIBALDI, M. e PAROLI, P. **50 años del Plan Maggiolo: historia, testimonios y perspectivas actuales**. Montevideo: Edur, 2018.